

**REVUE
HISTORIQUE
DES
ARMÉES**

Revue d'histoire militaire

Service historique de la Défense

**Sciences
et techniques militaires**

La Monarchie

hispanique

et ses artilleurs :

une articulation
institutionnalisée
entre armées,
sciences
et techniques
au XVI^e siècle¹

Brice Cossart

La relation entre guerre et sciences a constitué un objet d'étude fécond de l'historiographie des sciences à l'époque moderne. Dans les années 1930, Robert Merton fonda la sociologie des sciences en étudiant l'influence des institutions militaires sur la production scientifique de l'Angleterre du XVII^e siècle². Au milieu du XX^e siècle, Koyré et Hall accordèrent un rôle prépondérant à la balistique dans leurs récits de la révolution scientifique de Galilée et

¹ Cet article présente les résultats de recherches menées à bien au sein de deux institutions. D'une part, son thème central, les artilleurs et la Monarchie hispanique, s'appuie sur la thèse que j'ai défendue à l'Institut universitaire européen de Florence, en Italie. D'autre part, les réflexions comparatives s'inscrivent dans un nouveau projet de recherche intitulé « Globalguns », entamé à l'université Pablo de Olavide de Séville. Ce projet a reçu un financement de l'Union européenne au sein du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020, avec une bourse Marie Skłodowska-Curie (No 845675). Par conséquent, je remercie ces institutions de m'avoir fourni l'environnement matériel et intellectuel ayant permis de faire fructifier ces recherches. Je souhaite également remercier le professeur Bartolomé Yun Casalilla pour ses commentaires et suggestions.

² Robert K. Merton, *Science, Technology and Society in Seventeenth Century England*, New York, 1970. Sa thèse soutenue en 1935 fut initialement publiée dans *Osiris: Studies on the History and Philosophy of Science, and on the History of Learning and Culture*, Bruges, 1938, IV, 2, pp. 360-632.

Newton³. Même si le concept de révolution scientifique a été déconstruit dans les années 1980 suite au virage du constructivisme et des *science studies*, la guerre est demeurée un facteur décisif pour expliquer, par exemple, la transformation du statut social des mathématiciens dans l'Italie renaissante⁴. Depuis le début du XXI^e siècle, l'un des agendas de l'historiographie des sciences a été de reprendre le dialogue avec l'histoire des techniques en mettant en évidence la grande porosité et les multiples interactions entre monde savant et monde artisan à l'époque moderne⁵. Dans cette perspective, Galilée apparaît désormais sous les traits d'un ingénieur fréquentant les arsenaux militaires, qui se trouvent quant à eux dépeints comme des zones particulièrement fructueuses d'échange de savoirs entre lettrés et gens de métier⁶. Les publica-

tions les plus récentes démontrent que, dès la Renaissance, les techniques militaires transformèrent les sciences mathématiques tout autant que les sciences mathématiques transformèrent la manière de faire la guerre⁷.

Cette articulation du triptyque guerre-sciences-techniques s'appuie sur un acteur majeur, l'État, qui prit peu à peu conscience des multiples avantages qu'il pouvait tirer du patronage de savants et techniciens dédiés aux questions militaires⁸. Dans le contexte français, l'institutionnalisation des sciences et des techniques pour la guerre apparaît de manière bien visible à partir du milieu du XVIII^e siècle, lorsque la monarchie édifia tout un système de formation de ses cadres militaires en relation avec les institutions savantes⁹. Pour les périodes antérieures, le sujet demeure lar-

³ Alfred R. Hall, *Ballistics in the Seventeenth Century: a Study in the Relations of Science and War with Reference Principally to England*, Cambridge, 1952. Alexandre Koyré, *Études d'histoire de la pensée scientifique*, Paris, 1961.

⁴ Mario Biagioli, « The Social Status of Italian Mathematicians, 1450-1600 », *History of Science*, 1989, pp. 41-95. ID., *Galileo, Courtier: the Practice of Science in the Culture of Absolutism*, Chicago, 1993. Sur le virage historiographique des années 1980, voir Jan Golinski, *Making Natural Knowledge: Constructivism and the History of Science, with a New Preface*, Chicago, 2008.

⁵ Pamela H. Smith, *The Body of the Artisan: Art and Experience in the Scientific Revolution*, Chicago, 2004. Pamela O. Long, *Artisan/Practitioners and the Rise of the New Sciences, 1400-1600*, Corvallis, 2011. Lissa Roberts, Simon Schaffer et Peter Dear (dir.), *The Mindful Hand: Inquiry and Invention from the Late Renaissance to the Early Industrialisation*, Amsterdam, 2007.

⁶ Matteo Valleriani, *Galileo Engineer*, New York, 2010. Pamela O. Long, « Trading Zones: Arenas of Exchange during the Late Medieval/Early Modern Transition to the New Empirical Sciences », *History of Technology*, vol. 31, Londres, New York, 2012, pp. 5-25.

⁷ Pascal Briost, « La guerre et les sciences à la Renaissance », dans *Histoire des sciences et des savoirs*, t. 1, Dominique Pestre et Stéphane Van Damme (dir.), Paris, 2015, pp. 111-131.

⁸ Aurélien Ruellet, *La maison de Salomon. Histoire du patronage scientifique et technique en France et en Angleterre au XVII^e siècle*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.

⁹ Patrice Bret, *L'État, l'armée, la science. L'invention de la recherche publique en France, 1763-1830*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002. Dominique Julia, « Gaspard Monge, examinateur », *Histoire de l'éducation*, 46-1, 1990, pp. 111-133.

¹⁰ Bertrand Gille, *Les ingénieurs de la Renaissance*, Paris, 1978. Hélène Vérin, *La gloire des ingénieurs : l'intelligence technique du XVI^e au XVIII^e siècle*, Paris, 1993. Michèle Virol, *Vauban. De la gloire du roi au service de l'État*, Seyssel, 2003. Stéphane Blond, Liliane Hilaire-Pérez et Michèle Virol (dir.),

Mobilités d'ingénieurs en Europe, XV^e-XVIII^e siècle. Mélanges en l'honneur d'Hélène Vérin, Rennes, 2017.

¹¹ Fernando González de León, « "Doctors of the Military Discipline": Technical Expertise and the Paradigm of the Spanish Soldier in the Early Modern Period », *The Sixteenth Century Journal*, vol. 27, n° 1, 1996, pp. 61-85. Mary Henninger-Voss, « Comets and Cannonballs: Reading Technology in a Sixteenth Century Library », dans *The Mindful Hand, op. cit.*, pp. 11-34. Steven A Walton, « Mathematical Instruments and the Creation of the Scientific Military Gentleman », dans *Instrumental in War: Science, Research, and Instruments between Knowledge and the World*, Boston, 2005, pp. 17-46.

¹² Brice Cossart, « Les artilleurs et la Monarchie catholique: fondements technologiques et scientifiques d'un empire transocéanique », thèse soutenue à l'Institut universitaire européen, Florence, 2016. En cours de publication sous le titre : *Guerre, savoirs techniques, État : les artilleurs et la Monarchie hispanique (1560-1610)*, à paraître chez Classiques Garnier.

¹³ Geoffrey Parker, *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800*, Cambridge, 1988, p. 24.

¹⁴ Paul Benoit, « Artisans ou combattants ? Les canoniers dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public*, vol. 18, n° 1, 1987, pp. 287-296. Aurora Ladero Galán, « Artilleros y artillería de los Reyes Católicos (1495-1510) », dans *Guerra y sociedad en la monarquía hispánica: política, estrategia y cultura en la Europa Moderna, 1500-1700*, Enrique García Hernán et Davide Maffi (dir.), Madrid, 2006, pp. 805-830.

¹⁵ Nombreux exemples de salaires d'ingénieurs et d'artilleurs dans les comptes généraux de l'artillerie espagnole des années 1570-1580 : Archivo General de Simancas (AGS) Contaduría Mayor de Cuentas (CMC) 2^a época leg. 414.

¹⁶ *Ibid.* À comparer avec les salaires des soldats dans René Quatrefages, *Los tercios españoles (1567-1577)*, Madrid, 1979 ; et avec les salaires des marins dans Pablo Perez-Mallaina, *Spain's Men of the Sea: Daily Life on the Indies Fleets in the Sixteenth Century*, Baltimore, 1998.

gement dominé par la figure de l'ingénieur, qui fascine les historiens des techniques depuis les travaux de Bertrand Gille et Hélène Vérin¹⁰. Néanmoins ce succès historiographique de l'ingénieur a plongé dans l'ombre d'autres techniciens militaires moins prestigieux, comme les artilleurs au centre de mes recherches. Fait symptomatique de ce manque de prise en considération des strates inférieures de techniciens militaires, la circulation des nombreux traités d'art militaire publiés à l'époque moderne tend à être circonscrite aux milieux socioculturels les plus élevés de la société d'Ancien Régime : la cour, les savants, les officiers militaires et autres gentilshommes¹¹.

Mes travaux de recherche ont donc porté sur cette strate de techniciens méconnus qui étaient en charge d'utiliser les pièces d'artillerie. Bien qu'ils soient plus souvent référés en français sous le terme de canonniers, mon emploi du mot « artilleurs » se justifie par sa proximité avec le mot espagnol *artilleros*, le plus communément employé par les sources formant le socle de cette étude. Mes recherches doctorales ont mis en évidence que ces artilleurs constituèrent, dès le XVI^e siècle, un cas précoce d'articulation entre armées, sciences et techniques au sein des structures militaires émergentes de la Monarchie hispanique¹². Ce conglomérat d'États réunis sous l'autorité des Habsbourg d'Espagne a été considéré par Geoffrey Parker comme un espace pionnier des innovations techniques au cœur de son concept de révolution militaire¹³. Or, s'il est indiscutable que le nombre de pièces d'artillerie fut décuplé dans le courant du XVI^e siècle en raison de la diffusion des forteresses à bastions, du développement de l'artillerie navale et de l'augmentation générale de la taille des armées, la problématique n'a jamais été envisagée sous l'angle des ressources humaines : comment les États trouvèrent-ils suffisamment d'individus compétents pour utiliser des

canons qui en vinrent à se compter par milliers ? La tension fut d'autant plus vive dans le cas de la Monarchie hispanique du fait de sa dispersion entre la péninsule ibérique, l'Italie (Milan, Naples, Sicile, Sardaigne), les Pays-Bas, ainsi que les nombreux territoires coloniaux en Amérique et, après l'annexion de l'empire portugais en 1580, en Asie et en Afrique.

Cet article propose d'exposer, dans ses grandes lignes, ce changement d'échelle dans l'usage de l'artillerie et de le traduire en termes de besoins en personnel qualifié. Il s'agira également de montrer comment la Monarchie hispanique releva ce défi, notamment à travers la création d'une multitude de centres de formation à l'artillerie, couplés à un intense effort de formalisation et de publication des savoirs techniques. Enfin, l'objectif sera de mettre en perspective les résultats de ces recherches en s'interrogeant sur l'exceptionnalité du cas étudié dans l'Europe de la première modernité.

Des artilleurs pour soutenir un empire

Les rares études consacrées aux canonniers portent sur la seconde moitié du XV^e siècle, à l'aube de l'avènement du canon moderne, lorsque ces techniciens peu nombreux formaient partie de l'élite militaire aussi bien en France qu'en Espagne¹⁴. Près d'un siècle plus tard, les artilleurs au service de la Monarchie hispanique étaient devenus des techniciens bon marché et relativement communs. Leur statut n'avaient rien à voir avec celui des ingénieurs militaires dont les salaires étaient cinq à vingt fois plus élevés¹⁵. Le salaire d'un artilleur variait selon le poste (navire, garnison, siège) et la région mais, d'une manière générale, il se situait environ 25 à 50 % au-dessus de celui des soldats d'infanterie et des marins¹⁶. À bord des galions royaux, leur solde les mettait sur

Le duc d'Albe
et le cardinal
de Lorraine mettent le
feu à des pièces
de canon braquées
sur l'Église du Christ,
1570

un pied d'égalité avec les charpentiers, chirurgiens-barbiers, scribes et autres sous-officiers, loin derrière le pilote qui demeurait un technicien très onéreux¹⁷. Ce statut relativement humble ne signifiait pas pour autant que ses compétences techniques étaient limitées. L'activité de l'artilleur requérait la maîtrise de certains gestes touchant à la manipulation de la poudre explosive, au pointage du canon ou encore à l'estimation des distances. Mais surtout, elle réclamait de sérieuses connaissances en balistique interne, afin de savoir adapter les charges de poudre et les projectiles à la morphologie et aux proportions de chaque pièce. Il faut bien souligner que le matériel de l'époque se caractérisait par sa grande hétérogénéité et il était fréquent que des pièces d'artillerie fabriquées à Malaga en côtoient d'autres fabriquées à Gênes, à Lisbonne, en Flandre ou en Allemagne¹⁸.

À l'échelle du vaste empire des Habsbourg, les artilleurs engagés dans un siège à un instant donné ne représentaient qu'une infime proportion des effectifs totaux. Ainsi, le train d'artillerie installé devant Zierikzee en 1575 ne dépassait pas une quinzaine de pièces, celui qui partit à l'assaut de Calais et Ardes en 1596 comptait une quarantaine de canons et coulevrines, et même le siège de Metz en 1552, exceptionnel par sa taille, mobilisa seulement 114 pièces d'artillerie¹⁹. À titre de comparaison, un inventaire de l'artillerie présente en 1575 dans les forteresses du royaume de Naples recensait plus d'un millier de pièces²⁰. À elles seules, les fortifications à bastions de Brindisi, modernisées par le Siennois Tiburzio Spanocchi, comptabilisaient 112 pièces d'artillerie servies par une garnison de 23 artilleurs, chiffres tout à fait comparables à ceux de Perpignan (119 pièces,

¹⁷ Quelques exemples de listes d'équipage des galions transatlantiques : Archivo General de Indias (AGI) Contratación (CT) leg. 3915 (1574), leg. 2940A (1583), leg. 3937 (1592).

¹⁸ Pour un exemple, voir l'artillerie de Ponta Delgada aux Açores : AGS Guerra Y Marina (GYM) leg. 149/336 (18/09/1583).

¹⁹ Pour Zierikzee : AGS Estado (EST) leg. 564/123 (15/10/1575). Pour Calais et Ardes : AGS EST leg. 615/4 (27/05/1596). Pour Metz : José Arantegui y Sanz, *Apuntes históricos sobre la artillería española en la primera mitad del siglo XVI*, Madrid, 1891, p. 166.

²⁰ AGS EST leg. 1066/13 (24/01/1575).

²¹ AGS EST leg. 1066/13 (24/01/1575), AGS GYM leg. 365/125 (1592) et AGS Contaduría del Sueldo (CSU) 2^a época leg. 91 (1571). Sur les fortifications à bastions de Perpignan et Brindisi, voir Alicia Cámara Muñoz, « El ingeniero cortesano. Tiburzio Spanocchi de Siena a Madrid », dans « *Libros, caminos y días* » : el viaje del ingeniero, Alicia Cámara Muñoz et Bernardo Revuelta Pol (dir.), Madrid, 2016, pp. 11-42.

²² Brice Cossart, « Les artilleurs et la Monarchie catholique », *op. cit.*

²³ AGS GYM leg. 280/245 (12/01/1590). Voir aussi John F. Guilmartin, *Gunpowder and Galleys : Changing Technology & Mediterranean Warfare at Sea in the 16th Century*, Annapolis, 2003.

²⁴ Exemples de listes d'artilleurs et d'artillerie de galions : AGI CT leg. 3914 (1570), leg. 3915 (1574), leg. 2945 (1589), leg. 2956 (1593) et AGS GYM leg. 365/159 (1592).

²⁵ Exemples de listes d'artilleurs et d'artillerie de petits navires : AGI CT leg. 2940B (1588), leg. 2956 (1593) et AGS GYM leg. 280/232 et 237 (1590).

²⁶ Esteban Mira Caballos, *Las armadas imperiales: la guerra en el mar en tiempos de Carlos V y Felipe II*, Madrid, 2005. David C. Goodman, *Spanish Naval Power, 1589-1665: Reconstruction and Defeat*, Cambridge, 1997.

²⁷ Estimations des effectifs réalisées à partir de données précédentes croisées avec : Alessandro Barbero, *Lepanto. La battaglia dei tre imperi*, Bari, 2011. Colin Martin et Geoffrey Parker, *The Spanish Armada: Revised Edition*, Manchester, 1999.

²⁸ Aurora Ladero Galan, « Artilleros y artillería de los Reyes Católicos (1495-1510) », *op. cit.*

36 artilleurs), alors sous domination espagnole, dont les défenses avaient été conçues par l'Italien Settala²¹. En collectant des informations sur les principales places fortes et en effectuant des projections pour pallier l'absence de certaines données, il est possible de fournir des estimations du nombre d'artilleurs servant la Monarchie hispanique dans ses multiples garnisons : à la fin du XVI^e siècle, l'empire des Habsbourg d'Espagne entretenait environ 1 500 à 2 000 artilleurs dans ses places fortes, dont 600 à 900 pour la seule péninsule ibérique²².

Par ailleurs, la croissance des flottes océaniques dans la seconde moitié du XVI^e siècle se traduisit par une formidable augmentation des effectifs d'artilleurs dans le domaine maritime. Au milieu du XVI^e siècle, le principal navire de guerre de la Monarchie hispanique demeurait la galère dont l'artillerie, limitée en nombre et concentrée à la proue, ne requérait en moyenne qu'un duo d'artilleurs²³. Les grands galions d'escorte des flottes transatlantiques embarquaient, quant à eux, de quinze à quarante artilleurs chacun, pour à peu près autant de pièces d'artillerie²⁴. Même les navires à voile de taille plus modeste, comme les frégates, *filibotes* et *pataches* employaient davantage d'artilleurs qu'une galère²⁵. Or, ce fut précisément ce type de navires de hauts bords qui se multiplia à partir des années 1560, d'abord dans le contexte de la protection des convois entre l'Andalousie et l'Amérique, puis durant la confrontation contre les rebelles hollandais (1568-1648) et l'Angleterre élisabéthaine (1585-1604)²⁶. Pour pleinement saisir ce saut quantitatif, il suffit de juxtaposer les 250 artilleurs présents à bord des 80 galères de don

Juan d'Autriche à la bataille de Lépante (1571), aux quelques 1 500 à 1 800 artilleurs que requièrent les 130 navires de la Grande Armada partie de Lisbonne en 1588 pour envahir l'Angleterre²⁷.

À la fin du XV^e siècle, les canoniers au service des Rois catholiques Ferdinand et Isabelle se comptaient seulement par dizaines²⁸. Un siècle plus tard, en 1598, le roi Philippe III hérita d'un empire dont l'appareil militaire nécessitait des milliers d'artilleurs pour le fonctionnement de ses flottes et la défense de ses territoires. Il s'agissait d'un colossal changement d'échelle qui représenta, pour la Monarchie hispanique, un énorme défi en termes de ressources humaines du fait de la haute technicité requise pour manier l'artillerie de l'époque. En outre, la disponibilité d'individus qualifiés souffrait de la concurrence du marché privé de l'artillerie, notamment au sein de la marine marchande. Ainsi, même s'ils étaient nettement moins bien armés que les galions du roi, les navires de commerce transatlantiques embarquaient, à la fin

Canon fabriqué en Espagne entre 1504 et 1519 de calibre 18,3 cm, son poids est de 2275 kg

La bataille
de Lépante,
7 octobre 1571

du XVI^e siècle, une moyenne de 4 artilleurs²⁹. Étant donné le volume du commerce maritime, ces navires marchands constituaient des concurrents non négligeables de l'État en termes de recrutement. Par exemple, les 190 navires impliqués dans le trafic transatlantique en 1588 mobilisèrent plusieurs centaines d'artilleurs en parallèle des besoins records de la Grande Armada³⁰. Il convient donc de comprendre comment la Monarchie hispanique parvint à générer et multiplier la quantité disponible de techniciens capables d'utiliser l'artillerie.

Les écoles d'artilleurs et la réduction en art

Faire face à l'augmentation considérable des besoins en artilleurs, obligea les cadres militaires de la Monarchie hispanique à repenser les conditions du transfert de com-

pétences. Sur les navires, les postes d'artilleurs vacants étaient généralement attribués à des marins et des soldats d'infanterie ayant acquis les connaissances et les gestes nécessaires en assistant les artilleurs dans la manœuvre des pièces³¹. De la même manière, en garnison, les places d'artilleurs revenaient souvent à des soldats ou à des artisans déjà en service³². Autrement dit, la transmission des savoirs sur l'artillerie intervenait dans un cadre relativement informel qui ne différait guère des formes traditionnelles d'apprentissage technique dans la plupart des métiers de l'époque³³. Ce format d'échanges à échelle réduite n'était pas adapté au défi quantitatif qui vient d'être exposé.

Afin d'accélérer et de démultiplier le transfert des compétences, la Monarchie hispanique mit progressivement en place tout un réseau d'institutions spécifiquement dédiées à l'enseignement de l'artillerie³⁴. Des écoles d'artil-

²⁹ AGI CT leg. 2945 (1589).

³⁰ Liste des navires de la *carrera de Indias* de l'année 1588 dans Huguette et Pierre Chaunu, *Séville et l'Atlantique, 1504-1650*, t. 3, Paris, 1955, pp. 412-427.

³¹ Nombreux exemples dans AGI CT leg. 3915 (1574) et leg. 3937 (1594).

³² Exemples en Roussillon : AGS CSU 2^a época leg. 91. Et à Jaca : AGS GYM lib. 70, fol. 135v (02/04/1595) et fol. 257r (04/02/1596).

³³ Stephan R. Epstein, « Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Preindustrial Europe », *The Journal of Economic History*, vol. 58, n° 3, 1998, pp. 684-713. Bert De Munck, *Technologies of Learning. Apprenticeship in Antwerp Guilds from the 15th Century to the End of the Ancien Régime*, Turnhout, 2007.

³⁴ Brice Cossart, « Un nouveau paradigme de l'apprentissage technique. Les écoles d'artilleurs de Philippe II d'Espagne », dans *Mobilités d'ingénieurs en Europe, XV^e-XVIII^e siècle*, op. cit., pp. 185-198. María Isabel Vicente Maroto, « Las escuelas de artil-

lería en los siglos XVI y XVII », *Quaderns d'història de l'enginyera*, vol. 5, 2002, pp. 1-9.

³⁵ Brice Cossart, « Producing Skills for an Empire: Theory and Practice in the Seville School of Gunners during the Golden Age of the Carrera de Indias », *Technology and Culture*, vol. 57, 2017, pp. 459-486.

³⁶ Nombreux procès-verbaux d'examens dans AGI CT leg. 4871.

³⁷ Sur le concept de réduction en art, voir Pascal Dubourg Glatigny et Hélène Vérin, *Réduire en art : la technologie de la Renaissance aux Lumières*, Paris, 2008.

³⁸ Sur Luis Collado, voir AGS EST leg. 1704/266-268 (10/08/1604) et Luis Collado, *Plática manual de artillería*, Milan, 1592. Sur Lazaro de la Isla, voir AGS GYM leg. 316/117 (1590), leg. 627/126 (16/06/1604) et Lazaro de la Isla, *Breve tratado de artillería, geometría y artificios de fuegos*, Madrid, 1595.

³⁹ Gabriel Busca, *Instruttione de' bombardieri*, Carmagnola, 1584.

⁴⁰ Girolamo Cataneo, *Avvertimenti et essamini intorno a quelle cose che richiede a un bombardiero*, Brescia, 1567.

leurs furent créées à Milan (années 1560), en Sicile (1575), à Séville (1576) et le modèle se répandit dans la péninsule ibérique durant les deux dernières décennies du XVI^e siècle. En rupture avec les formes plus traditionnelles d'apprentissage technique où un maître ne formait qu'une poignée d'apprentis au cours de sa carrière, l'école d'artilleurs permettait à un ou deux maîtres d'enseigner l'artillerie à des dizaines d'individus. À Séville, dans les années 1590, plus d'une centaine d'artilleurs sortaient chaque année de l'école pour s'embarquer dans les flottes commerciales et armadas transatlantiques³⁵. Cette école sévillane,

l'une des plus actives et des mieux documentées, était financée à la fois par la Monarchie et par les armateurs privés. Son enseignement s'adressait avant tout aux marins, soldats et artisans, c'est-à-dire à des individus d'origines plutôt humbles pour qui le salaire relativement modeste d'un artilleur représentait néanmoins un gain substantiel. L'école articulait des cours théoriques dispensés par un mathématicien et des exercices pratiques de tir sur un terrain d'entraînement à l'extérieur de la ville. D'une durée minimale de deux mois, la formation était sanctionnée par le passage d'un examen oral devant un jury d'artilleurs et d'officiers royaux chargés de poser des questions au candidat³⁶. Cet apprentissage institutionnalisé faisait donc la part belle aux savoirs théoriques, mathématiques, et évaluait les compétences techniques non pas sur la précision gestuelle mais sur la capacité d'un individu à produire un discours sur son activité.

Première page du manuel pratique d'artillerie de Luigi Colliado, 1641

En ce sens, le microcosme des écoles d'artilleurs offre un cadre propice à la réinterprétation du phénomène de réduction en art, du moins pour ce qui touche à la littérature technique sur l'artillerie³⁷. Dans le contexte hispanophone, plusieurs auteurs de traités d'artillerie furent directement impliqués dans le système de formation des artilleurs, à l'image de Luis Collado, ingénieur militaire responsable des examens d'artilleurs à Milan, ou bien encore Lazaro de la Isla, enseignant l'artillerie sur les galères d'Espagne, puis aux écoles de Burgos et Cadix³⁸. La rhétorique des traités empruntait à l'univers de l'école, avec des titres se référant à l'instruction des artilleurs³⁹, des chapitres divisés en examens⁴⁰

Croquis de trajectoires des boulets extrait du manuel pratique d'artillerie de Luigi Colliado, 1641

Croquis de l'attaque d'une place forte avec l'aide de l'artillerie extrait du traité sur les fortifications de Girolamo Cataneo publié en 1564

ou en leçons⁴¹, et parfois même des exemples d'examens d'artilleurs⁴². Par ailleurs, le cas d'Alonso de Salamanca, maître à l'école de Trapani en Sicile, qui présenta au conseil de guerre, à Madrid, un manuscrit d'artillerie destiné à être publié et diffusé au sein des écoles d'artilleurs met clairement en évidence l'engouement du haut commandement de la Monarchie hispanique pour ce type de démarches⁴³. En outre, les programmes d'enseignement des écoles de Palerme et de Séville font référence aux mêmes savoirs mathématiques, composés de règles, d'instruments de mesure et de proportions, que ceux exposés dans les principaux traités d'artillerie⁴⁴. Enfin, l'idée que ces traités d'artillerie furent lus au sein des écoles d'artilleurs est alimentée par tout un faisceau d'indices convergents, parmi lesquels il faut mentionner un exemplaire du *Perfecto Capitán*, publié à Madrid en 1590,

abondamment annoté par le maître de l'école de Pampelune, Pedro de Villanueva⁴⁵. Au sein de groupes comprenant une certaine proportion d'illettrés, l'école offrait donc l'opportunité d'une lecture collective par un maître qui fournissait les principales clés d'interprétation de ces savoirs complexes⁴⁶.

En d'autres termes, si la littérature technique sur l'artillerie fréquenta indéniablement les bibliothèques d'aristocrates, elle circula également parmi les réseaux de techniciens de terrain. Le vaste effort de formalisation des savoirs engagés par les auteurs de traités fut non seulement alimenté par l'émergence des écoles d'artilleurs, qui constituèrent un marché de l'imprimé, mais il permit également la multiplication de ces écoles dans la mesure où il fournit aux maîtres des supports essentiels pour bâtir leurs leçons.

⁴¹ Diego Ufano, *Tratado de la artillería y uso della*, Bruxelles, 1612.

⁴² Luis Collado, *Plática manual de artillería*, op. cit., fol. 105-112.

⁴³ Brice Cossart, « Traités d'artillerie et écoles d'artilleurs : interactions entre pratiques d'enseignement et livres techniques à l'époque de Philippe II d'Espagne », dans *Le livre technique avant le XX^e siècle. À l'échelle du monde*, Liliane Hilaire-Pérez et al. (dir.), Paris, 2017, pp. 341-353.

⁴⁴ Pour Palerme : AGS EST leg. 1144/4 (1575). Pour Séville : AGI IG leg. 2007 (1595).

⁴⁵ Diego de Alava y Viamont, *El perfeto capitán, instruido en la disciplina militar, y nueva ciencia de la artillería*, Madrid, 1590. Exemplaire 39-4-68 de l'académie d'artillerie de Ségovie.

⁴⁶ À bord des navires transatlantiques, le taux d'alphabétisation des artilleurs s'élevaient à 55 %, Pablo Perez-

Mallaina, *Spain's Men of the Sea*, op. cit., p. 230. Sur la lecture collective à l'époque moderne, voir Roger Chartier, *Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Régime*, Paris, 1987, p. 94.

⁴⁷ AGS EST leg. 1260/117 (10/09/1569).

⁴⁸ Michael E. Mallett et John R. Hale, *The Military Organisation of a Renaissance State: Venice c.1400 to 1617*, Cambridge, 2006, pp. 403-407.

⁴⁹ AGS EST leg. 1245/64 (01/10/1576) et leg. 1260/109 (12/10/1585).

⁵⁰ Steven A. Walton, « The Art of Gunnery in Renaissance England », thèse soutenue à l'université de Toronto, 1999, p. 95.

⁵¹ Boris Lesueur, « L'artillerie et les colonies sous l'Ancien Régime », *Revue historique des armées*, vol. 271, 2013, pp. 6-19. Jean Peter, *Les artilleurs de la marine sous Louis XIV*, Paris, Economica, 1995.

La Monarchie hispanique, un cas exceptionnel ?

Le réseau d'écoles mis en place par la Monarchie hispanique dans le dernier tiers du XVI^e siècle constitue donc un exemple précoce d'articulation entre armée (le personnel de l'artillerie), techniques (le maniement des canons) et sciences (les traités d'artillerie). Or, plusieurs éléments laissent supposer que, loin d'être un cas exceptionnel, ce système fut communément employé par d'autres États de l'époque.

La correspondance entre le gouverneur de Lombardie et Madrid au sujet de la mise en place de la première école d'artilleurs, à Milan, dans les années 1560, identifie une source précise d'inspiration : la République de Venise⁴⁷. Premier État à s'être doté d'une

école d'artilleurs, en 1500, la Sérénissime disposait alors de plusieurs écoles à Venise et dans certaines grandes villes de *Terra Ferma* telles que Padoue, Brescia et Bergame⁴⁸. Certains documents rédigés à Milan dans les années 1570 et 1580 évoquent également l'existence d'écoles d'artilleurs dans plusieurs États d'Italie, dans certaines villes libres d'Allemagne et même, d'une manière plus générale, « en Europe »⁴⁹. Les recherches de Steven Walton sur l'Angleterre élisabéthaine révèlent qu'une école d'artilleurs fonctionnait à Londres dans les années 1580⁵⁰. Plusieurs études mentionnent l'existence d'écoles d'artillerie dans la France de la fin du XVII^e siècle⁵¹.

Par conséquent, il est possible d'affirmer que le modèle institutionnel circula dans l'Europe de la seconde moitié du XVI^e siècle.

L'Invincible Armada défaite par la flotte anglaise, 1588

Combat naval à l'embouchure du Texel, 21 août 1673, par le Baron Jean Antoine Théodore de Gudin (1802-1880)

De même, les recherches de Pascal Brioist ont mis en évidence les multiples circulations et traductions de traités d'artillerie entre l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne⁵². Ces mouvements transnationaux suivaient l'importante mobilité de la profession. Ainsi, à bord des galions espagnols, les artilleurs ibériques côtoyaient souvent un bon tiers d'artilleurs venus d'ailleurs, non seulement de territoires appartenant aux Habsbourg (Flandre, Milan, Naples, Sicile), mais aussi d'autres régions telles que les cités hanséates (Hambourg, Lubeck, Gdansk),

l'Écosse, la Scandinavie, la France ou encore Venise et ses avant-postes en Méditerranée orientale⁵³. L'étude de la circulation du modèle institutionnel de l'école d'artilleurs dans l'Europe des XVI^e et XVII^e siècles est un chantier qui demeure encore en grande partie ouvert.

De plus, la Monarchie hispanique ne fut certainement pas le seul État qui, à cette période, dût faire face à la croissance rapide de ses besoins en spécialistes du canon. Dans le cas des Habsbourg d'Espagne, la multipli-

⁵² Pascal Brioist, « Les mathématiques et la guerre au XVI^e siècle : France, Italie, Espagne, Angleterre » thèse d'habilitation, université François Rabelais (Tours), 2009.

⁵³ Pour un exemple parlant, voir la liste d'artilleurs de l'escadron de Castille (Grande Armada) : AGI CT leg. 2934 (1588).

⁵⁴ Serge Gruzinski, *Les quatre parties du monde. Histoire d'une mondialisation*, Turin, 2004. Bartolomé Yun Casalilla, *Iberian World Empires and the Globalization of Europe 1415-1668*, Basingstoke, 2019.

⁵⁵ Alexzandra Hildred, *The Archeology of the Mary Rose Vol. 3 : Weapons of Warre - the Armaments of the Mary Rose*, Portsmouth, 2011. Colin Martin et Geoffrey Parker, *The Spanish Armada*, op. cit.

⁵⁶ Jonathan I. Israel, *The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806*, Oxford, 1995. Robert Parthesius, *Dutch Ships in Tropical Waters. The*

Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia, 1595-1660, Amsterdam, 2010.

⁵⁷ Nicholas Rodger, *The Command of the Ocean: A Naval History of Britain, 1649-1815*, Londres, 2004.

⁵⁸ Jean Meyer et Martine Acerra, *Histoire de la marine française : des origines à nos jours*, Rennes, 1994. Olivier Chaline, « La marine de Louis XIV fut-elle adaptée à ses objectifs ? », *Revue historique des armées*, n° 263, 2011, pp. 40-52.

⁵⁹ Jean Meyer et Martine Acerra, *Histoire de la marine française*, op. cit., p. 50. Rif Winfield, *British Warships in the Age of Sail 1603-1714: Design, Construction, Careers and Fates*, Barnsley, 2007.

⁶⁰ Geoffrey Parker, *The Military Revolution*, op. cit., p. 102. Fernand Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV^e-XVIII^e siècle*, t. 1. *Les structures du quotidien : le possible et l'impossible*, Paris, 1979, p. 345.

cation des effectifs d'artilleurs au cours du XVI^e siècle résulta d'une combinaison de facteurs : des conquêtes et acquisitions territoriales à la fois en Europe (Naples, Milan, Portugal) et dans le monde (Amérique, Philippines), une transformation de l'architecture militaire qui mettait davantage en valeur le canon (fortifications à bastions), conjugué à un certain essor de l'artillerie navale. D'après mes données numériques, l'élément le plus décisif et qui eut le plus d'impact fut sans nul doute la croissance des marines de guerre composées de navires de hauts bords. Les Ibériques, Portugais et Espagnols confondus, déployèrent relativement tôt ce type de dispositifs afin de défendre leur vaste réseau de lignes de navigation connectant les quatre parties du monde⁵⁴.

Toutefois, ce développement pionnier s'inscrit dans un processus général d'accroissement des rivalités entre Européens pour accéder au commerce et aux ressources des autres continents. Au XVI^e siècle, le rival le plus redoutable des Ibériques dans ce domaine fut l'Angleterre qui dès le règne d'Henri VIII disposait de navires de hauts bords lourdement armés de canons et dont la flotte fut capable, en 1588, de défaire la Grande Armada⁵⁵. Au début du XVII^e siècle, les compagnies néerlandaises des Indes orientales (VOC) et occidentales (WIC) parvinrent, grâce à leur marine de guerre, à s'emparer du commerce des épices en Asie, à capturer toute une flotte de galions transatlantiques à Matanzas (1628) et à s'installer au Brésil et dans les Caraïbes, au détriment des Ibériques⁵⁶. Au milieu du XVII^e siècle, les marines anglaise et hollandaise s'affrontèrent à plusieurs reprises avec des effectifs d'une centaine de vaisseaux de guerre chacune⁵⁷. La France se dota également d'une puissante marine de guerre, d'abord sous l'impulsion de Richelieu, puis sous celle de Colbert⁵⁸. Non seulement cette compétition pour le contrôle des océans multiplia-t-elle le nombre de navires de hauts bords en usage, mais elle engendra également un alourdissement général de la puissance de feu embarquée. À la fin du XVI^e siècle, un galion de la Monarchie hispanique possédait en moyenne une vingtaine de canons, tandis que, dans les années 1660, un vaisseau de ligne anglais ou

français en possédait, en moyenne, le double, et même le triple à la fin du XVII^e siècle⁵⁹. Les chiffres records de la Grande Armada de 1588 et ses 2 481 pièces d'artillerie doivent être mis en perspective avec ceux, par exemple, de la flotte hollandaise à la bataille du Texel (1673), qui comptabilisait 4 233 canons, ou encore ceux des marines anglaise et française possédant chacune, dans les années 1680, entre 5 000 et 10 000 canons⁶⁰.

En d'autres termes, la question du transfert de compétences appliquée ici au contexte de la Monarchie hispanique mériterait d'être étendue aux espaces voisins : comment les États, et en particulier ceux fortement impliqués dans les rivalités maritimes, parvinrent-ils à disposer du personnel technique nécessaire à

l'usage d'une artillerie alors en pleine prolifération ? À ma connaissance, la question reste ouverte, faute d'études sur le sujet.

Conclusion

L'objectif principal de cet article a été de démontrer que l'artillerie représente un terrain fertile d'étude de l'articulation entre armées, sciences et techniques pour les XVI^e et XVII^e siècles. Certains des éléments les plus intéressants de cette articulation ne se discernent que lorsque l'analyse se déplace depuis le niveau des cadres d'artillerie (officiers, ingénieurs) vers le niveau des techniciens au contact des canons, les artilleurs. Ces individus furent véritablement au cœur de la « technicité » de l'artillerie, entendue comme l'environnement humain qui donne sens à un objet technique⁶¹. Présents à bord d'une multitude de navires et de places fortes, ils constituèrent les nœuds les plus fins d'un vaste maillage technique qui fut déployé à mesure que les États développèrent leur appareil militaire. Leurs compétences et leurs savoirs soulèvent des interrogations

en termes d'apprentissage, de circulation des connaissances et d'accès à la culture de l'écrit. Dans le cas de la Monarchie hispanique, ces questionnements se condensent autour d'un nouveau type d'institutions, l'école d'artilleurs ; ils ouvrent un dialogue avec l'histoire des sciences dans la mesure où ils invitent à considérer les traités d'artillerie non plus uniquement comme des objets aristocratiques ou savants, mais comme des supports à la professionnalisation d'un corps de métier. De plus, ces lieux d'enseignement accélérèrent les processus d'apprentissage et de transfert des compétences. Pour cette raison, ils paraissent avoir joué un rôle clé au sein des mécanismes sous-tendant la transformation de l'échelle de la guerre à l'époque moderne⁶². Il ne s'agit là néanmoins que d'une hypothèse qui ne peut être validée ou nuancée qu'en comparant les écoles d'artilleurs de la Monarchie hispanique avec les réponses apportées par d'autres États face à l'augmentation générale des besoins en artilleurs induite par la transformation de l'architecture militaire et, surtout, par le développement des marines de guerre océaniques.

⁶¹ Sur le concept de technicité, voir Anne-Françoise Garçon, *L'imaginaire et la pensée technique. Une approche historique, XVI^e-XX^e siècle*, Paris, 2012.

⁶² Geoffrey Parker, *The Military Revolution, op. cit.*